

УДК 796.853.26:796.2

Максимова Ирина Богдановна

старший преподаватель

кафедры теории и методики физической культуры

Дегтярев Владимир Вячеславович

студент 2 курса магистратуры

Направление подготовки 49.04.03 Спорт

(Профиль: Система подготовки спортсменов)

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Институт физической культуры и спорта

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Irina Bogdanovna Maksimova

senior lecturer of the department of theory and methods of physical education

Vladimir Vyacheslavovich Degtyarev

Second-year student, major 49.04.03 Sports

(Profile: Athlete Training System)

Donetsk State University

Institute of physical education and sports

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НАЧАЛЬНЫХ ГРУПП ПОДГОТОВКИ

Аннотация. В статье представлены: анализ игрового метода как эффективной педагогической технологии обучения спортсменов, а также теоретико-методические характеристики процесса внедрения игровых технологий в учебно-тренировочный процесс борцов. Эффективность игрового метода обусловлена способностью моделировать реальные соревновательные ситуации, позволяя борцам не только совершенствовать технические приемы, но и развивать тактическое мышление, скорость принятия решений и психологическую устойчивость.

Ключевые слова. Игровые технологии, борьба греко-римского стиля, физические качества, учебно-тренировочный процесс.

USING GAME TECHNOLOGIES IN GREGORIAN-ROMAN WRESTLERS INITIAL TRAINING GROUPS

Annotation. This article presents an analysis of the game method as an effective pedagogical technology for training athletes, as well as theoretical and methodological characteristics of the process of introducing game technologies into the educational and training process for wrestlers. The effectiveness of the game-based method is due to its ability to simulate real competitive situations, allowing wrestlers not only to hone their technical skills but also to develop tactical thinking, decision-making speed, and psychological resilience.

Keywords: game technologies, Greco-Roman wrestling, physical qualities, training process.

Постановка проблемы и актуальность исследования. Борьба греко-римского стиля – один из популярных видов спортивных единоборств, который включает в свою основу элементы таких единоборств, как бокс, тхэквондо, рукопашный бой и др.

В последнее время растет количество молодых людей, занимающихся борьбой. По мнению исследователей, «растущую популярность борьбы можно объяснить ее зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивных поединков и разносторонним воздействием на двигательные, психические качества и на формирование личности в целом» [3, 5].

Возможности борьбы греко-римского стиля очень велики: укрепление здоровья, коррекция осанки и телосложения, повышение общей работоспособности, психической устойчивости, повышение самооценки и др. Отметим, что здоровье выступает главным фактором, который определяет

гармоническое развитие начинающего спортсмена-борца [2, 3].

Современное развитие борьбы греко-римского стиля на этапе высшего спортивного мастерства заставляет совершенствовать учебно-тренировочный процесс начинающих спортсменов, т.к. наблюдается снижение возраста достижения высоких результатов. Возрастают требования к рациональному построению учебно-тренировочного процесса юных спортсменов на этапе начальной подготовки, где необходим поиск оптимальных средств и методов, которые позволяли бы раскрыть потенциал юного борца в дальнейшем процессе многолетнего спортивного совершенствования.

Обращение к научной литературе по методическим разработкам и педагогическим технологиям обучения детей 9-10 лет в борьбе греко-римского стиля показало узконаправленный характер программ и методик по его совершенствованию. На современном этапе, знаний о методике преподавания в борьбе накоплено весьма много, однако научных исследований в части вопросов применения новых педагогических технологий, развития физических качеств, обоснования тех или иных методов обучения двигательным действиям, встречаются довольно фрагментарно [1, 3, 5].

Наиболее полно описаны вопросы техники движений, возможности использования технических приемов, развития физических качеств и содержание специальной подготовки спортсменов на различных этапах учебно-тренировочного процесса, определены способы контроля развития двигательных качеств борцов греко-римского стиля. В то же время недостаточно разработаны вопросы эффективного применения педагогических технологий при обучении начинающих спортсменов [1, 3].

Исследованием формирования двигательных навыков в спорте у детей путем включения в программу занятий игрового метода как одного вида педагогических технологий обучения занимались Е.В. Калмыков, Ю.Ю. Крикуха и др. [2, 3].

Игровой метод как эффективная педагогическая технология обучения в последние годы стал предметом пристального внимания исследователей. Многие авторы отмечают, что использование игровых элементов придает учебно-тренировочным занятиям привлекательную, эмоциональную форму. Преимущество игрового метода заключается в том, что его можно использовать на всех этапах обучения двигательным действиям начинающих спортсменов [2, 5].

Игровой метод приобретает особую значимость в контексте подготовки борцов. В отличие от шаблонных учебно-тренировочных занятий, игра вносит элемент непредсказуемости, стимулируя адаптивность и креативность спортсмена, что крайне важно в динамично меняющихся условиях поединка.

Современный подход к внедрению игровых технологий в тренировочный процесс борцов требует системного и научно обоснованного подхода. Это не просто механическое включение игр в учебно-тренировочный процесс, а целенаправленное планирование, где каждая игровая форма служит конкретным педагогическим целям, направленным на развитие определенных физических, технических или тактических качеств.

Анализ научных публикаций по теме статьи. Приоритетным направлением работы современной детско-юношеской спортивной школы является повышение качества обучения через использование современных образовательных технологий на учебно-тренировочных занятиях. Актуальность современных технологий на учебно-тренировочных занятиях определяется особой ролью здорового образа жизни на современном этапе развития человечества в целом и каждого отдельного спортсмена. Тренер, используя современные технологии, может совершенствовать не только физические качества, а также развивать творческий потенциал спортсменов.

По мнению Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, спортивная тренировка-многолетний и многогранный процесс, который охватывает ряд периодов возрастного развития спортсменов. Ее содержание и структура изменяются в соответствии и с возрастными особенностями, и этапами спортивного совершенствования [6].

Этап начальной подготовки охватывает возраст 7-10 лет (продолжительность этапа 2-3 года). На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники борьбы (спортсмены на этом этапе выполняют юношеские разряды). На этапе начальной подготовки решаются следующие основные задачи [4, 6]:

1. Укрепление здоровья детей, содействие гармоничному формированию растущего организма.
2. Освоение занимающимися доступных знаний в области спорта.
3. Разносторонняя физическая подготовка.
4. Обучение технике избранного вида спорта и технике различных вспомогательных и специально-подготовительных упражнений.
5. Формирование необходимого основного фонда двигательных умений и навыков из других видов спорта.
6. Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
7. Воспитание морально-этических и волевых качеств, формирование спортивного характера и др.

На этапе начальной подготовки не должны планироваться учебно-тренировочные занятия со значительными физическими и психическими нагрузками, предполагающие применение однообразного (избирательной направленности) и монотонного материала. Поэтому, на данном этапе подготовки возрастает значение использования игровых заданий на учебно-тренировочных занятиях юных борцов греко-римского стиля как одного из эффективных средств обучения техническим приемам и воспитания базовых физических качеств.

Цель исследования: на основе анализа литературы разработать программу с использованием игровых технологий в группах борцов греко-римского стиля начального этапа подготовки.

Задачи исследования:

1. Определить теоретико-методические характеристики процесса внедрения игровых технологий в учебно-тренировочные занятия борцов греко-римского стиля (возраст 9-10 лет.)
2. Разработать программу с использованием игровых технологий в группах борцов начального этапа подготовки.

Результаты исследования. В ходе исследования мы выделили следующие теоретико-методические характеристики процесса внедрения игровых технологий в учебно-тренировочный процесс борцов греко-римского стиля (начальный этап подготовки):

1. Сюжетно-ролевая основа. Деятельность занимающихся организуется на основе условного сюжета (смысловой линии поведения в игре, намечающей главные направления действий и взаимоотношений играющих) и самостоятельно-импровизационного выполнения ими тех или иных ролей (игровых функций).
2. Отсутствие жесткой регламентации действий, вероятностные условия их выполнения, широкие возможности для самостоятельного проявления творческих начал. Игровой сюжет и правила игры, намечают лишь общие линии поведения играющих, не предопределяют жестко все конкретные формы их действий. Как правило, они, наоборот, допускают возможность широкого выбора и комбинирования способов достижения игровых целей. Существенно также, что в играх, особенно с конфликтными ситуациями, процесс и исход игры не заданы однозначно. Отсюда вытекает самостоятельная импровизация занимающихся в соответствии с изменяющимися условиями.
3. Моделирование эмоционально насыщенных межличностных и межгрупповых отношений. В большинстве игр воссоздаются довольно сложные и ярко эмоционально окрашенные межличностные отношения, как типа сотрудничества, взаимопомощи, взаимовыручки, так и типа соперничества, противоборства, когда сталкиваются противоположно направленные стремления, возникают и разрешаются игровые конфликты. В атмосфере таких психически напряженных отношений рельефно выявляется (при определенных условиях и формируется) ряд моральных качеств личности.
4. Особенности регулирования воздействующих факторов. Игровой метод не предоставляет тех возможностей для точной реализации заранее намеченной программы действий и нормирования их влияния на организм борцов, какие имеются в методах строго регламентированного упражнения.

Отметим, что игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей, используется в процессе спортивной тренировки борцов греко-римского стиля не только для начального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные способности, но и для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость (координационно-двигательные), быстрота ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность и др.

В процессе исследования нами была разработана программа обучения борцов с использованием игровых технологий (48 занятий продолжительностью 60 минут, 3 раза в неделю).

Особенностью разработанной программы является применение игрового метода во всех частях учебно-тренировочного занятия. Каждую игру следует прорабатывать на 3-4-х занятиях. Первые три занятия необходимо выделять на разучивание игровых упражнений, а четвертое-повторение и закрепление разученных навыков на предыдущих занятиях, в результате чего появится возможность проигрывать всю игру (эстафету) целиком.

Игровые средства должны подбираться в соответствии с общепедагогическими принципами: воспитывающего обучения, сознательности и активности, систематичности, наглядности, доступности, прочности закрепления пройденного материала.

Учебно-тренировочные занятия следует проводить в соответствии с традиционной структурой: подготовительная, основная и заключительная части. Подготовительная часть занятия отводится на организацию детей и функциональную подготовку организма. Основная часть занятия-разучивание разнообразных физических упражнений (с использованием игровых технологий). Заключительная часть предназначается для постепенного снижения нагрузки и организованного окончания учебно-тренировочного занятия.

Практическое внедрение игровых технологий требует тщательного отбора игр, адекватных возрасту, уровню подготовки и специфике вида спорта. Для борцов это могут быть как специально разработанные игры-упражнения, имитирующие отдельные элементы борьбы, так и адаптированные спортивные игры, развивающие общую физическую подготовку, координацию и командную работу (в случае командных видов единоборств). Важно, чтобы игровые формы стимулировали как индивидуальное мастерство, так и способность действовать в условиях, приближенных к соревновательным.

Выводы.

1. В ходе проведенного исследования мы выделили некоторые теоретико-методические характеристики процесса внедрения игровых технологий в учебно-тренировочные занятия борцов греко-римского стиля (возраст 9-10 лет): сюжетно-ролевая основа, отсутствие жесткой регламентации действий, моделирование межличностных и межгрупповых отношений и др. Игры являются одним из самых эффективных средств в развитии физических качеств, формировании двигательных умений и навыков начинающих спортсменов.
2. В процессе исследования нами была разработана программа обучения с использованием игровых технологий для борцов греко-римского стиля, занимающихся в группах начальной подготовки. Особенность разработанной программы-применение игрового метода во всех частях учебно-тренировочного занятия.

Перспективы дальнейших научных исследований: апробация разработанной программы обучения с использованием игровых технологий для борцов греко-римского стиля, занимающихся в группах начальной подготовки (в условиях МБУ ДО ДНР «СШ ОР по видам борьбы»). Этот процесс включает в себя комплексное наблюдение за учебно-тренировочным процессом борцов, сбор обратной связи от тренеров и юных спортсменов, а также анализ динамики развития физических качеств и технических навыков. Основная задача апробации программы-установить, насколько предложенные игровые задания способствуют формированию базовых двигательных качеств спортсменов и освоению основных борцовских приемов в доступной и увлекательной форме.

Список литературы

1. Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Учебник для студентов вузов физической культуры и факультетов физического воспитания / Л. В. Волков. – К. : Олимпийская литература. – 2002. – 293 с.
2. Калмыков, Е. В. Теория и методика бокса / Е. В. Калмыков. – Москва : Физическая культура, 2009. – 264 с.
3. Крикуха, Ю. Ю. Комплексный контроль в греко-римской борьбе / Ю. Ю. Крикуха. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. – 150 с.
4. Платонов, В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В. Н. Платонов. – Москва : Спорт, 2022. – 655 с.
5. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – Москва : Спорт, 2016. – 352с.
6. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 15-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 494 с.

© Максимова И.Б., Дегтярев В.В., 2026